

АСПЕКТЫ МОРФОЛОГИИ ЛЕГОЧНЫХ СОСУДОВ ПРИ ЗАРАЖЕНИИ КОРОНАВИРУСОМ

Магруппов Баходур Асадуллаевич
Муратов Хабибулла Абулкасымович

Кафедра патологической анатомии и судебной медицины,
Центр повышения квалификации медицинских работников
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10776445>

АБСТРАКТ

В данной статье рассматриваются морфологические изменения в стенках легочных сосудов, вызванные инфекцией COVID-19. Во время пандемии 2021 года образцы легких людей, умерших от этой болезни, были взяты из участков, богатых кровеносными сосудами, и подвергнуты гистологическому исследованию. Обилие фермента ACE2 в эндотелии легочных сосудов, обширное повреждение SARS-CoV-2, развитие мощного и диффузного дисциркуляторного процесса, приводящего к возникновению эндотелиита, эндотелиопатии, коагулопатии, васкулита, микрососудистого тромбоза, приводят к развитию диффузного геморрагического воспаления в легочной ткани. Отмечается, что в пролиферативный период COVID-19 в стенках сосудов и вокруг них выявляется лимфо-гистиоцитарная инфильтрация, а в конечном итоге в альвеолярных стенках возникает склероз.

Ключевые слова: COVID-19, легкие, кровеносные сосуды, фибриноидный некроз, тромбоз, микроангиопатия, кровоизлияние.

Актуальность

Патогенез, морфогенез и патоморфология повреждения сосудов при COVID-19 составляют фундаментальную основу повреждения легких. Известно, что вирус SARS-CoV-2 обладает тропизмом к сосудистому эндотелию, не оказывая цитопатического действия на различные типы клеток, усугубляя повреждение альвеолярной ткани [1,2,3]. Микроскопические изменения в легочных сосудах изучались в основном в исследованиях, проведенных в период с 2020 по 2022 год. Обсуждаются вопросы, связанные с локальным и системным повреждением сосудов, микроангиопатиями, васкулитами и эндотелиитами, а механизмы их развития остаются открытыми. Механизмы, лежащие в основе формирования микротромбов под влиянием новой коронавирусной инфекции, до конца не изучены. Тромбы появляются практически во всех ветвях легочной артерии, включая сегментарные, субсегментарные и микроциркуляторные вены. [4,5,6,7]. Основная легочная артерия повреждается в 13,5% случаев, а ее средние и мелкие ветви - в 100% случаев. Утолщение стенок сосудов вследствие отека и воспаления, вызванных коронавирусом, усиливает разрушение и некроз легочной ткани. Гипоксия, возникающая в результате нарушения перфузии сосудов, активизирует эндотелиальные клетки и тромбоциты, усиливая действие патологических факторов. Кроме того, воспалительные цитокины нарушают целостность эндотелия, что приводит к развитию микроангиопатии. [8,9,11].

Цель исследования. Установить сведения о морфогенезе и характерных патоморфологических изменениях артерий и микроциркуляторных сосудов легочной ткани в периоды COVID-19.

Материалы и методы:

В исследование включены 28 человек, умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом, во время пандемии в августе-сентябре 2021 года. Вскрытия проводились в Республиканском патологоанатомическом центре, для гистологического исследования были взяты образцы из всех внутренних органов, включая легкие. Срезы обрабатывались обычным способом, готовились парафиновые блоки, а гистологические слайды окрашивались гематоксилином и эозином. Слайды изучали под световым микроскопом, делали микрофотографии, чтобы выделить значительные патоморфологические изменения в легочных сосудах под влиянием коронавируса.

Результаты и обсуждение: В наших исследованиях морфологические изменения легких умерших от COVID-19 были следующие: все легочные кровеносные сосуды, включая ветви легочной артерии, бронхиальной артерии и ветви легочной вены, были равномерно расширены и заполнены кровью, которая разливалась по мелким сосудам. Под микроскопом все капилляры в стенке альвеолярного пространства были заметно расширены, почти все окружены диапедезом.

В начальном экссудативном периоде инфекции COVID-19, когда все бронхиолы и альвеолярные пространства заполнены серозно-кровянистым экссудатом, крупные ветви легочной артерии значительно расширяются с истончением их стенок. Периваскулярный отек окружает их, нарушая реологию крови в их полостях, а клетки крови, включая эритроциты, дезорганизуются. В некоторых крупных ветвях легочной артерии выявлены фибриновые тромбы. Отмечается, что состав тромба - это преимущественно фибрин с волокнистой и грубой однородной структурой. В центральной части он становится тонким, образуя вакуолизированные очаги, в которых располагаются лейкоциты и пигменты. Одна боковая поверхность тромба прилегает к стенке сосуда. Стенка сосуда истончается, иногда затвердевает, окрашивание снижается, вокруг сосуда развивается сильный отек. При тщательном изучении мелких кровеносных сосудов в легких под микроскопом можно заметить, что в их полостях появляются фибриновые сгустки. При инфекции COVID-19 вследствие развития мощного и диффузного дисциркуляторного процесса, продолжающегося диффузным поражением сосудов легких, эндотелиопатией, эндотелиитом, коагулопатией, тромбообразованием, васкулитом, микроваскулитом и накоплением серозно-фибринозного экссудата в альвеолярной ткани легких, альвеолярная ткань плохо вентилируется.

Заключение

В заключение следует отметить, что патоморфологическое исследование изменений легочных сосудов, индуцированных COVID-19, подчеркивает глубокое воздействие вируса на эндотелиальные структуры. Повышенная экспрессия фермента АПФ-2 в эндотелии способствует обширному повреждению сосудов, инициируя каскад событий, включающий дисциркуляторные процессы, эндотелиопатию и коагулопатию. На протяжении всех фаз инфекции, от экссудативного до пролиферативного периода, легочный сосудистый аппарат претерпевает значительные изменения. Образование фибриновых тромбов, как в крупных, так и в мелких сосудах, наряду с макро- и микроангиопатией, подчеркивает сложность сосудистой патологии, ассоциированной с COVID-19. Диффузное геморрагическое воспаление, наблюдаемое в легочной ткани, подчеркивает тяжесть сосудистой компретации, вызванной SARS-CoV-2. Кроме того,

переход от экссудативной к пролиферативной стадии свидетельствует о развитии фибриновых масс в альвеолярных пространствах и фибриновых тромбов в кровеносных сосудах, что способствует общей структурной дезорганизации легочной ткани.

References:

1. Ackermann M, Verleden SE, Kuehnel M, Haverich A, Welte T, Laenger F, Vanstapel A, Werlein C, Jonigk D. Pulmonary Vascular Endothelialitis, Thrombosis, and Angiogenesis in Covid-19. *N Engl J Med.* 2020 Jul 9;383(2):120-128.
2. Barker H, Parkkila S. Bioinformatic characterization of angiotensin-converting enzyme 2, the entry receptor for SARS-CoV-2. *PLoS One.* 2020 Oct 28;15(10):e0240647.
3. Lax SF, Skok K, Trauner M; all coauthors. Pulmonary arterial thrombosis as an important complication of COVID-19 pulmonary disease: letter to the editor. *Virchows Arch.* 2020 Sep;477(3):467-468.
4. Grillo F, Barisione E, Ball L, Mastracci L, Fiocca R. Lung fibrosis: an undervalued finding in COVID-19 pathological series. *Lancet Infect Dis.* 2021 Apr;21(4):e72.
5. Edler C, Schröder AS, Aepfelbacher M, Fitzek A. Dying with SARS-CoV-2 infection-an autopsy study of the first consecutive 80 cases in Hamburg, Germany. *Int J Legal Med.* 2020 Jul;134(4):1275-1284.
6. Bruce-Brand C, Allwood BW, Koegelenberg CFN, Lalla U, Louw E, Diacon AH, Schubert PT. Postmortem lung biopsies from four patients with COVID-19 at a tertiary hospital in Cape Town, South Africa. *S Afr Med J.* 2020 Oct 19;110(12):1195-1200.
7. Rajabboy I., Abdukayumovna E. Z. Morphological manifestations of myocardial involvement in COVID-19. *International Journal of Scientific Pediatrics.* 2022;1:46-52.
8. Zakirov D. R., Aryamkina O. L. Lesions of the nervous system at different stages of COVID-19 course in comorbid patients. *Bulletin of Surgut State University. Medicine.* 2022;1 (51):58-66.
9. Miguel A. A. Clinical-anatomical analysis of lethality from covid-19 in cases of death in the hospital. *Morphological Sciences-Fundamental Basis of Medicine.* 2020:156-159.
10. Rubina K. A. et al. Receptors of proteolytic enzymes and adiponectin as potential targets for COVID-19 drug therapy. *Cardiovascular Therapy and Prevention.* 2021;20(3):122-132.
11. Deev R. V. Cell transplantation in the COVID-19 treatment program: transplantation of stromal (mesenchymal) stem cells. *Genes and Cells.* 2020;15(2):10-19.